

MAKTABGACHA TALIM TASHKILOTLARIDA IJTIMOIIY MOSLASHUVCHANLIKNI RIVOJLANTIRISH

Akramova Dildora Ergashboy qizi

Nizomiy nomidagi O‘zMPU Maktabgacha ta’lim fakulteti o‘qituvchisi

ORCID: 0009-0000-4699-3835

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20917821>

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha ta’lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarning ijtimoiy moslashuvchanligini rivojlantirishning pedagogik asoslari yoritilgan. Ijtimoiy moslashuvchanlikning bolalar shaxsini shakllantirishdagi ahamiyati, unga ta’sir etuvchi omillar hamda rivojlantirish vositalari tahlil qilingan. Shuningdek, tarbiyachi, oila va tengdoshlar bilan muloqotning bolalarning jamiyatga muvaffaqiyatli moslashuvidagi o‘rni ochib berilgan. Tadqiqot natijalari maktabgacha ta’lim tashkilotlarida ijtimoiy moslashuvchanlikni rivojlantirishga qaratilgan samarali pedagogik yondashuvlarni qo‘llash zarurligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: maktabgacha ta’lim, ijtimoiy moslashuvchanlik, ijtimoiylashuv, tarbiyalanuvchi, tarbiyachi, oila, tengdoshlar, muloqot, pedagogik yondashuv, adaptatsiya, ijtimoiy ko‘nikmalar.

Аннотация. В данной статье рассматриваются педагогические основы развития социальной адаптивности воспитанников дошкольных образовательных организаций. Анализируются значение социальной адаптивности в формировании личности ребенка, факторы, влияющие на ее развитие, а также средства и методы ее совершенствования. Особое внимание уделяется роли воспитателя, семьи и общения со сверстниками в успешной адаптации детей к обществу. Результаты исследования подтверждают необходимость применения эффективных педагогических подходов, направленных на развитие социальной адаптивности в дошкольных образовательных организациях.

Ключевые слова: дошкольное образование, социальная адаптивность, социализация, воспитанник, воспитатель, семья, сверстники, общение, педагогический подход, адаптация, социальные навыки.

Abstract. This article examines the pedagogical foundations for developing social adaptability in preschool educational institutions. The significance of social adaptability in shaping a child's personality, the factors influencing its development, and the methods and tools used to enhance it are analyzed. Particular attention is paid to the role of educators, families, and peer communication in helping children successfully adapt to society. The study highlights the importance of implementing effective pedagogical approaches aimed at fostering social adaptability among preschool children.

Keywords: preschool education, social adaptability, socialization, preschool child, educator, family, peers, communication, pedagogical approach, adaptation, social skills.

Ijtimoiylashuv uzoq davom etadigan va juda murakkab jarayondir. Bir tomondan, har qanday jamiyat o‘z rivojlanishi jarayonida ijtimoiy va axloqiy qadriyatlar, ideallar, axloqiy me’yorlar va qoidalar tizimini ishlab chiqadi. Har bir bola ushbu qoidalarni qabul qilib, o‘rganib, mazkur jamiyatda yashash va uning to‘laqonli a’zosi bo‘lish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Buning

uchun jamiyat u yoki bu shaklda shaxsga maqsadga muvofiq tarzda ta'sir ko'rsatadi, bu ta'sir ta'lim va tarbiya doirasida amalga oshiriladi.

Ikkinchi tomondan, shaxsning shakllanishiga turli g'oyalar va ijtimoiy muhit ham ta'sir ko'rsatadi. Bunday stixiyali ta'sirlar yig'indisi har doim ham milliy manfaatlariga mos kelavermaydi.

Jamiyat o'z tuzilishiga ega bo'lgan turli davlat va jamoat institutlaridan iborat bo'lib, ular ijtimoiy hayotni tashkil etish va boshqarish shakllarini ifodalaydi. Odamlar ushbu ijtimoiy normalar va qoidalar bilan munosabatga kirishadilar hamda ularni o'rganadilar. Biroq turli ijtimoiy institutlarning g'oyaviy tarbiyadagi o'rni bir xil emas. Ulardan ba'zilari bolaning rivojlanishi va ijtimoiy shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatsa, boshqalari shaxs shakllanishida maqsadga muvofiq vazifani bajaradi. Bular ijtimoiylashuv institutlari deb ataladi va ularning tarkibiga oila, ta'lim, madaniyat hamda din kiradi.

“Ijtimoiylashuv” so'zi dastlab siyosiy iqtisodiyot fanidan kirib kelgan bo'lib, yer va ishlab chiqarish vositalarining umumiylovuvi ma'nosini anglatgan. “Ijtimoiylashuv” atamasini hozirgi ma'noga yaqin tarzda birinchi bo'lib amerikalik sotsiolog F.G. Geddings o'zining “Ijtimoiy nazariya” (1887) asarida qo'llagan. Uning zamonaviy ma'nosi insonning ijtimoiy tabiatini rivojlantirish va uni ijtimoiy hayotga tayyorlashni anglatadi.

XX asr o'rtalariga kelib ijtimoiylashuv inson rivojlanishini butun umri davomida o'rganadigan mustaqil ilmiy sohaga aylandi. Ijtimoiylashuv konsepsiyalarining tahlili ularni shartli ravishda ikki asosiy yondashuvga ajratish imkonini beradi:

Subyektiv-obyektiv yondashuv. Bu yondashuvda inson jamiyat ta'sirining passiv iste'molchisi sifatida qaraladi (E. Dyurkgeym, T. Parsons).

Subyektiv-subyektiv yondashuv. Bu yondashuvda ijtimoiylashuv jarayonida insonning faol o'rni, uning hayotiy holatlarga ta'sir ko'rsatish qobiliyati e'tiborga olinadi.

Zamonaviy fan nuqtai nazaridan ikkinchi yondashuv jamiyat va ijtimoiy moslashuv jarayonlarini tushuntirishga ko'proq mos keladi. Chunki bugungi kunda ijtimoiylashuv insonning madaniyatni o'zlashtirish jarayonidagi rivojlanishi va o'zgarishi bilan bog'liq holda talqin qilinadi.

Bolaning ijtimoiylashuvi va ijtimoiy moslashuvi uning atrof-muhitdagi barcha narsalarni egallashga bo'lgan tabiiy ehtiyoji natijasida yuzaga keladi. Shu bilan birga, bolada o'ziga xosligini namoyon qilish ehtiyoji ham shakllanadi. Natijada bola o'z individualligini yuzaga chiqarish uchun turli usul va vositalarni izlay boshlaydi.

Shaxsning ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan sifatlari individual tarzda namoyon bo'ladi. Shu sababli har bir insonning ijtimoiy xulq-atvori o'ziga xos va takrorlanmas xususiyatlarga ega bo'ladi. Demak, bolaning ijtimoiy rivojlanishi ikki o'zaro bog'liq yo'nalishda amalga oshadi:

1-Ijtimoiylashuv — ijtimoiy-madaniy tajriba va madaniyatni o'zlashtirish.

2-Individuallashuv — mustaqillik va o'ziga xoslikni shakllantirish.

Ijtimoiylashuvning mazmuni insonning muayyan jamiyat sharoitlariga moslashuvidan iborat. Moslashuv subyekt va ijtimoiy muhit o'rtasidagi yaqinlashuv jarayoni va natijasidir.

Ijtimoiy moslashuv esa insonning ijtimoiy muhit talablariga munosabat bildirishidir. Shunday qilib, ijtimoiylashuv individning ijtimoiy mavjudotga aylanish jarayoni va natijasidir.

Inson ijtimoiylashuvi jamiyat va ijtimoiy qatlamlarga xos bo'lgan universal vositalar orqali amalga oshadi. Ularga quyidagilar kiradi:

- go'dakni parvarishlash usullari;
- maishiy va gigiyenik xulq-atvor qoidalari;
- moddiy va ma'naviy madaniyat mahsulotlari;

- allalar, ertaklar va xalq og‘zaki ijodi namunalari;
- muloqot mazmuni va usullari;
- oiladagi rag‘batlantirish va jazolash usullari;
- o‘yinlar;
- ma‘naviy-amaliy faoliyat;
- sport mashg‘ulotlari.

Bola ijtimoiylashuvida muloqot va faoliyat yetakchi vositalar hisoblanadi. Insonning voyaga yetishi va shakllanishida u bevosita muloqot qiladigan kishilar muhim rol o‘ynaydi. Ular ijtimoiylashuv agentlari deb ataladi. Bolalar va o‘smirlar uchun asosiy ijtimoiylashuv agentlari quyidagilar hisoblanadi:

- ota-onalar;
- aka-uka va opa-singillar;
- qarindoshlar;
- tengdoshlar;
- qo‘shnilar;
- pedagoglar.

Yoshlik davrida esa ularga turmush o‘rtog‘i va hamkasblar ham qo‘shiladi. Ijtimoiylashuvdagi o‘rniga qarab agentlar faol ta‘sir ko‘rsatuvchi va faol ta‘sir ko‘rsatmaydigan turlarga bo‘linadi.

ADABIYOTLAR RO‘YHATI

1. Akramova, D. (2022). activities of future teachers-psychologists in the system of preschool education. science and innovation, 1(8), 322-326.
2. Kayumova N. Maktabgacha pedagogika. O‘quv qo‘llanma. –T.: TDPU, 2013.
3. Qodirova F., Toshpo‘latova Sh., Kayumova N., A‘zamova M. Maktabgacha pedagogika. – T.: Tafakkur, 2019
4. Акрамова, Д. Э. (2023). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГИБКОСТИ У СТУДЕНТОВ КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 13(8), 19-23.
5. Akramova, D. E. qizi Suvonqulova, MD (2023, January). RIVOJLANTIRUVCHI MARKAZLARDA BOLALARNI MAKTABGA TAYYORLASH VA MILLIY QADRIYATLAR NAMUNALARIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIGI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 2, pp. 393-396).
6. Akramova, D. E. qizi Azimova, XD (2023, January). MAKTABGACHA TA‘LIM YO‘NALISHI TALABALARIDA IJODIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISH METODIKASI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 2, pp. 382-385).